

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Araştırma Makalesi

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20665951>

Farklı Dozlarda Uygulanan Üre ve Pirinanın Nohut (*Cicer arietinum L.*) Samanının Yem Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Ömer Süha USLU¹
Mustafa KAYA⁴

¹Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kahramanmaraş/Türkiye

²Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Kahramanmaraş/Türkiye

³Gaziantep Üniversitesi, Nurdağı Meslek Yüksekokulu, Nurdağı/Gaziantep/Türkiye

⁴Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Bölümü, Kahramanmaraş/Türkiye

Sorumlu yazar (Corresponding author) E-mail: zekeriyaakara0261@gmail.com

Makale Tarihi

Geliş: 15.03.2026

Kabul: 12.06.2026

Anahtar Kelimeler

Cicer arietinum L.

Pirina

Üre

ham protein oranı

nispi yem değeri

yem kalitesi

NDF

ADF

Özet: Bu çalışma, farklı dozlarda uygulanan üre ve pirinanın 'Aras' nohut (*Cicer arietinum L.*) çeşidinin kaba yem kalite özellikleri ve sindirilebilirlik düzeyleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Tarla ve laboratuvar aşamaları Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırma, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada organik materyal olarak 2 farklı pirina dozu (150 ve 300 kg/da) ile inorganik azot kaynağı olarak 6 farklı üre dozu (kontrol, 1, 2, 4, 6 ve 8 kg/da) kullanılmıştır. Çalışmada hasat edilen bitkilerde Ham Protein (HPO), Nötral Deterjan Fiber (NDF), Asit Deterjan Fiber (ADF), Asit Deterjan Lignin (ADL), Sindirilebilir Kuru Madde (SKM), Kuru Madde Alım (KMA) oranları ve Nispi Yem Değeri (NYD) incelenmiştir. Varyans analizi sonuçlarına göre; artan üre ve pirina dozlarının HPO, NDF, ADF, ADL, KMA ve NYD üzerine etkileri ve etkileşimler istatistiksel olarak önemli ($p > 0.05$) bulunmamıştır. Ancak SKM oranı için pirina uygulamaları arasındaki fark $p < 0.01$ düzeyinde önemli çıkmış ve en yüksek değer (%88.47) 300 kg pirina uygulamasından elde edilmiştir. Bir baklagil olan nohut bitkisinin biyolojik azot fiksasyonu yeteneği sayesinde ekstra azot verilmeyen kontrol parsellerinde dahi yüksek oranda (%14.78) HPO saptanmıştır. Tüm uygulamalarda kaba yemin NYD değerleri 162.08 ile 176.18 arasında seyrederek birinci sınıf (prime kalite) yem kategorisinde yer almıştır. Sonuç olarak, 'Aras' nohut çeşidi ile kaliteli kaba yem üretiminde, çevresel ve ekonomik açıdan maliyetli kimyasal (üre) gübrelemeye ihtiyaç duyulmadığı, organik toprak düzenleyicilerle (pirina) yüksek kalitede üretim yapılabileceği söylenebilir.

Effect of Different Doses of Urea and Olive Pomace on the Forage Quality Characteristics of Chickpea (*Cicer arietinum L.*) Hay

Article Info

Received: 15.03.2026

Accepted: 12.05.2026

Keywords

Cicer arietinum L.

olive pomace

urea

crude protein content

relative feed value

forage quality

NDF

ADF

Abstract: This study was conducted to determine the effects of urea and olive pomace applied at different doses on the forage quality characteristics and digestibility levels of the 'Aras' chickpea (*Cicer arietinum L.*) cultivar. The field and laboratory stages of the research were carried out at Kahramanmaraş Sütçü İmam University. The experiment was laid out in a randomized complete block design with three replications. In the study, two different doses of olive pomace (150 and 300 kg/da) as organic material and six different doses of urea (control, 1, 2, 4, 6, and 8 kg/da) as an inorganic nitrogen source were applied. Crude Protein (CP), Neutral Detergent Fiber (NDF), Acid Detergent Fiber (ADF), Acid Detergent Lignin (ADL), Digestible Dry Matter (DDM), Dry Matter Intake (DMI) ratios, and Relative Feed Value (RFV) of the harvested plants were investigated. According to the analysis of variance results, the main effects and interactions of increasing urea and olive pomace doses on CP, NDF, ADF, ADL, DMI, and RFV were not statistically significant ($p > 0.05$). However, the difference between olive pomace treatments for the DDM ratio was found to be significant at the $p < 0.01$ level, and the highest value (88.47%) was obtained from the 300 kg/da olive pomace application. Due to the biological nitrogen fixation ability of the chickpea, which is a legume, a high CP ratio (14.78%) was detected even in the control plots where no extra nitrogen was applied. In all treatments, the RFV of the forage ranged between 162.08 and 176.18, classifying it in the first-class (prime) quality feed category. In conclusion, it can be stated that high-quality forage production with the 'Aras' chickpea cultivar does not require environmentally and economically costly chemical (urea) fertilization, and high-quality production can be achieved using organic soil amendments (olive pomace).

1. Giriş

Dünya genelinde artan nüfus ve buna bağlı olarak yükselen hayvansal protein talebi, kaliteli ve ucuz kaba yem kaynaklarına olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Ruminant beslemesinde temel rasyon bileşeni olan çayır-mera alanlarının daralması ve verim kayıpları, üreticileri tarımsal sanayi yan ürünleri ve hasat artıkları gibi alternatif kaynaklara yönelmiştir (Gürsoy, 2020). Bu bağlamda, baklagil hasat artıkları, özellikle de nohut (*Cicer arietinum* L.) samanı, yüksek protein içeriği ve buğdaygil samanlarına kıyasla daha düşük olan yapısal karbonhidrat oranları nedeniyle ruminant diyetlerinde stratejik bir öneme sahiptir (Lopez ve ark., 2005; Maheri-Sis ve ark., 2011).

Nohut samanı, dane hasadından sonra geriye kalan ve genellikle düşük maliyetli bir kaba yem olarak değerlendirilen önemli bir yan üründür. Nohut samanının ham protein içeriği ve sindirilebilirliğinin, genotipik özelliklere ve çevresel faktörlere bağlı olarak tahıl samanlarından daha yüksek olduğu rapor edilmiştir (Kafızadeh ve Maleki, 2011; Kılıçalp ve ark., 2017). Ancak, bu potansiyelin tam olarak değerlendirilmesi, bitkinin besleme stratejileri ve toprak verimliliği yönetimi ile doğrudan ilişkilidir. Özellikle kimyasal gübre maliyetlerindeki artış ve çevresel sürdürülebilirlik kaygıları, hem inorganik azot kaynaklarının (üre) optimize edilmesini hem de organik atıkların (pirina) tarımsal üretimde valorizasyonunu zorunlu kılmaktadır (Evrendilek, 2026; Sameer ve ark., 2023).

Üre, yüksek azot içeriği (%46 N) nedeniyle tarımsal üretimde en yaygın kullanılan inorganik gübredir. Baklagil bitkileri, köklerindeki *Rhizobium* bakterileri vasıtasıyla atmosferik azotu fikse etme yeteneğine sahip olsalar da başlangıç azotu veya geç dönem uygulamalarının bitki gelişimi ve yem kalitesi üzerindeki etkileri tartışılmaya devam etmektedir (Alkhtib ve ark., 2018; Singh ve ark., 2023). Diğer taraftan, zeytinyağı üretiminin önemli bir yan ürünü olan pirina, yüksek organik madde içeriğiyle toprak düzenleyici olarak büyük bir potansiyel taşımaktadır (Atılğan, 2021; García-Ruiz ve ark., 2012). Pirina uygulamalarının toprak yapısını iyileştirdiği, mikrobiyal aktiviteyi artırdığı ve uzun vadede bitki verimliliği üzerinde olumlu etkiler yarattığı saptanmıştır (Enaime ve ark., 2024; Parri ve ark., 2024).

Nohut bitkisinde tane verimi üzerine çok sayıda çalışma bulunmasına rağmen, farklı dozlarda uygulanan organik (pirina) ve inorganik (üre) kaynakların, özellikle nohudun saman kalitesi ve sindirilebilirlik parametreleri üzerindeki birleşik etkilerini inceleyen çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu araştırma, Kahramanmaraş koşullarında yetiştirilen Aras nohut çeşidinde farklı üre ve pirina dozlarının kaba yem kalite özelliklerini belirlemek ve çevresel açıdan daha sürdürülebilir bir gübreleme stratejisinin yem değeri üzerindeki yansımalarını ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür.

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Araştırma Yeri ve Nohut Materyali

Araştırmada, tarla denemelerinden alınan örnekler laboratuvarında yem analizlerine tabi tutulmuştur. Çalışma Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi yem laboratuvarında yapılmıştır. Çalışmada bitkisel materyal olarak, ülkemizde yaygın olarak tarımı yapılan ve adaptasyon yeteneği yüksek olan Aras nohut (*Cicer arietinum* L.) çeşidi kullanılmıştır. Denemede organik toprak düzenleyicisi olarak zeytinyağı fabrikalarından temin edilen tarımsal atık niteliğindeki pirina, inorganik azot kaynağı olarak ise %46 azot (N) içeren üre gübresi kullanılmıştır.

2.2. Deneme Deseni ve Tarla Uygulaması

Tarla denemesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü araştırma alanında tesadüf blokları deneme desenine göre 2x6 faktöriyel düzende ve 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada toplam 36 adet parsel yer almıştır. Çalışmada ana faktörler olarak; 2 farklı pirina dozu (150 kg/da ve 300 kg/da) ile 6 farklı üre

dozu (0, 1, 2, 4, 6 ve 8 kg/da) uygulanmıştır. Denemede üre uygulanmayan (0 kg/da) parseller kontrol grubu olarak değerlendirilmiştir.

2.3. Numune Alımı ve Yem Kalite Analizleri

Bitkiler hasat olgunluğuna geldiğinde her parselden şansa bağlı olarak numuneler alınmış ve tartımları yapılmıştır. Laboratuvara getirilen nohut samanı 65 °C'ye ayarlanmış hava dolaşımli etüvde sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulmuştur. Kurutulan örnekler laboratuvar tipi değirmende 1 mm'lik elek çapından geçecek şekilde öğütülerek kimyasal analizlere hazır hale getirilmiştir.

Öğütülen örneklerde Ham Protein Oranı (HPO), örneklerin toplam azot (N) içeriklerinin belirlenip elde edilen değerlerin 6.25 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanmıştır. Kaba yemlerde kaliteyi ve sindirilebilirliği sınırlayan yapısal hücre çeperi bileşenlerinden Nötral Deterjan Fiber (NDF), Asit Deterjan Fiber (ADF) ve Asit Deterjan Lignin (ADL) analizleri Van Soest ve ark. (1991) tarafından bildirilen metoda göre Ankom fiber analiz cihazı kullanılarak belirlenmiştir.

Analizlerde elde edilen temel yapısal karbonhidrat (NDF ve ADF oranı) sonuçları kullanılarak, nohut samanının rumen (işkembe) içerisindeki parçalanabilirliğini gösteren hesaplamalı kalite kriterleri belirlenmiştir. Bu kapsamda, Sindirilebilir Kuru Madde (SKM), Kuru Madde Alımı (KMA) ve yemin genel kalitesini standardize eden Nispi Yem Değeri (NYD), Rohweder ve ark. (1978) tarafından geliştirilen eşitlikler yardımıyla hesaplanmıştır:

$$\text{SKM (\%)} = 88.9 - (0.779 \times \text{ADF \%})$$

$$\text{KMA (\%)} = 120 / \text{NDF \%}$$

$$\text{NYD} = (\text{SKM} \times \text{KMA}) / 1.29$$

2.4. İstatistiksel Analiz

Laboratuvar ve tarla denemelerinden elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmesi, SAS paket programı kullanılarak varyans analizine (ANOVA) tabi tutulmuştur (SAS, 2013). Araştırmada incelenen faktörlerin (Üre ve Pirina dozları) ana etkileri ile bu faktörler arasındaki interaksiyonların (Üre x Pirina) önem dereceleri tespit edilmiştir. İstatistiksel olarak önemli ($P < 0.05$ veya $P < 0.01$) farklılık gösteren uygulamaların ortalamaları arasındaki çoklu karşılaştırmalar, LSD testine (Least Significant Difference) göre yapılmıştır (Steel ve ark., 1996).

3. Bulgular ve Tartışma

Elde edilen bulgulara göre varyans analiz özeti Tablo 1'de, özelliklere ait ortalamalar ve oluşan istatistiksel gruplar ise Tablo 2 ve Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 1. Aras nohut çeşidinin yem kalite özelliklerine ait varyans analizi özet tablosu

Varyans Kaynakları	SD (DF)	HPO	NDF	ADF	ADL	SKM	KMA	NYD
Tekerrür	2	1.279	8.444	7	4.111	0.00005	0.007	34.527
Üre	5	0.42	26.044	12	4.377	0.00005	0.051	240.201
Pirina	1	3.404	16	11.111	1	0.00122 **	0.015	73.102
Üre x Pirina	5	1.084	44.8	12.711	5.266	0.00005	0.085	396.036
Hata	22	0.91	36.808	13.06	5.565	0.00007	0.073	341.649
Genel	35	-	-	-	-	-	-	-

3.1. Ham Protein Oranı (HPO) (%)

Araştırma sonuçlarına göre, değerlendirilen Aras nohut çeşidi otunun Ham Protein Oranı (HPO) üzerinde artan üre ve pirina dozlarının istatistiksel açıdan önemli ($p > 0.05$) bir farklılık ortaya çıkarmadığı belirlenmiştir (Tablo 1 ve 2). Üre uygulamalarında HPO değerleri %14.01 ile %14.78 arasında, pirina uygulamalarında ise %14.05 ile %14.66 arasında değişim

göstermiştir. Nohut (*Cicer arietinum* L.) bir baklagil bitkisi olup, köklerinde bulunan simbiyotik bakteriler (*Rhizobium* spp.) vasıtasıyla atmosferik azotu fikse etme yeteneğine sahiptir (Beck ve ark. 1991). Çalışmada dışarıdan uygulanan inorganik azot (üre) dozlarının artmasına rağmen bitkinin ham protein oranında oransal bir artış görülmemesinin temel nedeni, spesifik baklagil fizyolojisidir (Pampana ve ark. 2016). Baklagil bitkilerine yüksek dozda inorganik azot uygulamasının bitkide lüks tüketime yol açtığı, hatta kök nodüllerinin oluşumunu ve doğal biyo-azot fiksasyonunu baskılayarak protein verimini sınırlandırdığı bildirilmektedir (Yücel ve ark., 2006). Bu çalışmada hiçbir üre verilmeyen kontrol uygulamasında bile %14.78 gibi son derece kaliteli bir protein seviyesine ulaşılması, Aras nohut çeşidinin azot fiksasyon kapasitesinin yüksek olduğunu ve kaliteli bir ruminant kaba yemi eldesinde kimyasal gübrelemeye ihtiyaç duyulmadan yetiştirilebileceğini kanıtlamıştır.

3.2. Nötral Deterjan Fiber (NDF), Asit Deterjan Fiber (ADF) ve Asit Deterjan Lignin (ADL) Oranları (%)

Hücre çeperi bileşenlerinden olan NDF ve ADF, hayvanın kaba yemi tüketme kapasitesini ve o yemin sindirilebilirliğini doğrudan belirleyen en önemli parametrelerdir (Van Soest ve ark., 1991). Çalışmada nohut bitkisine uygulanan üre ve pirina dozlarının bitkinin NDF ve ADF oranları üzerine ana ve interaksiyon etkileri istatistiksel açıdan önemsiz ($p>0.05$) bulunmuştur. NDF oranları üre uygulamalarına göre %47.00 ile %52.33, pirina uygulamalarına göre ise %48.78 ile %50.11 aralığında değişmiştir.

Tablo 2. Üre ve pirina uygulamalarının bazı yem kalite özellikleri (HPO, NDF, ADF ve ADL) üzerine ana etkileri

Uygulamalar	HPO (%)	NDF (%)	ADF (%)	ADL (%)
Üre Dozları				
0 kg (Kontrol)	14.78	47.33	27	7
1 kg	14.39	49	26.33	5.33
2 kg	14.14	47	28.33	5.67
4 kg	14.41	52.33	29	5
6 kg	14.01	51	29.33	5.67
8 kg	14.38	50	30	7
Önem Derecesi	ÖD	ÖD	ÖD	ÖD
Pirina Dozları				
150 kg	14.66	50.11	27.78	5.78
300 kg	14.05	48.78	28.89	6.11
Önem Derecesi	ÖD	ÖD	ÖD	ÖD

ÖD: İstatistiksel olarak önemli değil *:($P>0.05$), **: $P<0.01$ düzeyinde önemli. Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark LSD testine göre önemlidir.

Benzer şekilde ADF oranı değerleri üre bazında %26.33 - %30.00; pirina bazında %27.78 - %28.89 arasında ölçülmüştür. İdeal bir kaba yemde yüksek tüketim ve yüksek sindirilebilirlik için NDF oranı değerinin %40-50, ADF oranı değerinin ise %30'un altında olması beklenir (Mertens, 1994). Elde edilen sonuçlar (özellikle tüm uygulamalarda ADF'nin %30'un altında kalması), uygulanan gübre ve toprak düzenleyicilerinden bağımsız olarak, bitkinin hasat edildiği fenolojik döneme bağlı olarak hücre duvarı kalınlaşmasının henüz sindirilebilirliği engelleyici düzeye ulaşmadığını ve kaliteli bir selülozik yapı sergilediğini kanıtlamaktadır. Bitkisel dokularda hücre duvarına bağlanarak yemin sindirilebilirliğini radikal şekilde düşüren temel bileşen lignindir (Moore ve Jung, 2001). Çalışmamızda incelenen bitkilerin ADL oranları üzerinde ne ürenin ne de pirinanın istatistiksel bir etkisi bulunmamıştır ($p>0.05$). ADL oranları üre uygulamalarında %5.00 ile %7.00 arasında seyrederken; pirina dozlarında %5.78 (150 kg) ile %6.11 (300 kg) olarak ölçülmüştür. Ruminant beslemede

ADL'nin %8'den düşük olması yemin kalitesini yükselten bir durum olarak kabul edilir (Traxler ve ark., 1998). Deneme genelinde ADL oranının optimum sınırların oldukça altında (%5-7) kalmış olması, bitkide odunsulaşmanın henüz hızlanmadığını, yemin rumen (işkembe) içerisindeki parçalanabilirliğinin çok yüksek olacağını göstermektedir.

3.3. Sindirilebilir Kuru Madde (SKM), Kuru Madde Alımı (KMA) Oranları (%) ve Nispi Yem Değeri (NYD)

SKM oranına üre dozlarının etkisi önemsizken ($p>0.05$); pirina uygulamalarının etkisi istatistiksel ($p<0.01$) olarak önemli bulunmuştur (Tablo 3). 300 kg pirina/da uygulanan parsellerden elde edilen SKM oranı (%88.47) ile 150 kg pirina uygulamasından elde edilen SKM oranı (%88.46) arasındaki fark istatistiksel olarak çok önemli bulunmuştur ($p=0.0004$). Her ne kadar bu iki değer arasındaki oransal farklılık çok az gibi görünse de, artan düzeyde uygulanan organik materyalin (pirina), bitkide daha kolay fermente olabilen hücre bileşenlerini teşvik ettiği düşünülmektedir. Canlı ağırlık ve NDF baz alınarak hesaplanan Kuru Madde Alım (KMA) oranı özelliğinde ise uygulamalar arasında istatistiksel olarak farklılık görülmemiş ve değerler %2.36 ile %2.57 arasında bulunmuştur. Günlük canlı ağırlığının %2.0 ile %2.5'i oranında yem tüketen hayvanlar için (Rohweder ve ark., 1978), çalışmadan elde edilen bu KMA oranı değerleri (ortalama %2.45), yemin hayvan tarafından yüksek iştahla (lezzetlilikle) tüketilebileceğini göstermektedir. Nispi Yem Değeri (NYD), kaba yemlerin kalitesini tek bir rakamla ifade eden uluslararası bir kalite ölçütüdür. Yemin hayvan tarafından ne kadar kolay tüketilebileceğini ve içerdiği besin maddelerinin ne oranda sindirilebileceğini tahmin etmek için kullanılır (Rohweder ve ark., 1978). Araştırma sonuçlarına göre üre ve pirina uygulamalarının nohudun NYD değerleri üzerine herhangi bir etkisi görülmemiştir ($p>0.05$). Çalışmada en düşük NYD değeri 4 kg üre dozunda (162.08) kaydedilirken, en yüksek değer 2 kg üre dozunda (176.18) belirlenmiştir. Uluslararası kaba yem kalite standartlarına göre, NYD değeri 151'in üzerinde olan yemler "Birinci Sınıf / Mükemmel (Prime)" kaba yem sınıfında değerlendirilmektedir (Çelebi ve Şahar, 2023; Cinar ve ark. 2018). Araştırmada elde edilen minimum NYD (162) dahi bu sınırın üzerindedir. Dolayısıyla, kimyasal gübre (üre) kullanımını artırmanın bu koşullar altında zaruri olmadığı; toprak yapısı ve temel pirina ilavesi ile yüksek proteinli, kolay sindirilebilir ve üstün NYD'ne sahip "birinci sınıf" kalite kaba yemlerin elde edilebileceği anlaşılmaktadır.

Tablo 3. Üre ve pirina uygulamalarının SKM, KMA oranları ve NYD değerleri üzerine etkileri

Uygulamalar	SKM (%)	KMA (%)	NYD
Üre Dozları			
0 kg (Kontrol)	88.47	2.56	175.88
1 kg	88.46	2.46	168.59
2 kg	88.46	2.57	176.18
4 kg	88.47	2.36	162.08
6 kg	88.47	2.37	162.71
8 kg	88.47	2.41	165.03
Önem Derecesi	ÖD	ÖD	ÖD
Pirina Dozları			
150 kg	88.46 b	2.43	166.99
300 kg	88.47 a	2.47	169.84
Önem Derecesi	**	ÖD	ÖD

ÖD: İstatistiksel olarak önemli değil *($P>0.05$), **: $P<0.01$ düzeyinde önemli. Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark LSD testine göre önemlidir.

4. Sonuçlar ve Öneriler

Bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre, nohut (*Cicer arietinum* L.) bitkisi kaba yem elde etmek amacıyla yetiştirildiğinde artan dozlarda inorganik azot (üre) uygulamalarının yem kalitesi (HPO, NDF, ADF, ADL, KMA ve NYD) üzerinde istatistiksel ya da ekonomik olarak herhangi bir olumlu etkisinin olmadığı varılmıştır. Nohut bitkisinin bir baklagil olarak sahip olduğu biyolojik azot fiksasyonu yeteneği, dışarıdan kimyasal azot gübrelenmesine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmıştır. Nitekim hiç üre verilmeyen kontrol parsellerinde bile %14.78 seviyesinde oldukça yüksek ve tatmin edici bir ham protein oranına ulaşılmıştır.

Zeytinyağı endüstrisinin önemli bir organik atığı olan pirina uygulamasının hücre çeperi bileşenleri üzerinde belirgin bir etkisi olmamakla birlikte, yemin Sindirilebilir Kuru Madde (SKM) oranını istatistiksel olarak ($P<0.01$) artırarak sınırlı da olsa olumlu bir etki yarattığı tespit edilmiştir. Deneme genelinde elde edilen Nispi Yem Değeri (NYD) ortalamalarının 162'nin üzerinde kalması, özellikle Aras nohut kuru otunun "birinci sınıf (prime)" kaba yem statüsünde olduğunu göstermiştir.

Sonuç olarak; hayvancılık işletmeleri için kaliteli kaba yem (nohut otu/samanı) üretimi hedeflendiğinde hem yüksek girdi maliyetlerine hem de çevre kirliliğine yol açan kimyasal üre gübrelenmesinden kaçınılması gerektiği söylenebilir. Bunun yerine, bitkinin optimum kalite değerlerine ulaşmasında yeterli görünen kendi doğal azot fiksasyonundan faydalanılması; ayrıca toprağın fiziksel/kimyasal yapısını iyileştirmek, sindirilebilirliği desteklemek ve tarımsal atıkları geri dönüşüme kazandırmak amacıyla sürdürülebilir tarım pratikleri kapsamında pirina gibi organik düzenleyicilerin kullanılması tavsiye edilebilir.

Kaynaklar

- Alkhtib, A, Wamatu, J, Ejeta, TT and Rischkowsky, B, 2018. Genetic variability in food and feed traits of early maturing desi chickpea (*Cicer arietinum*) for multi-dimensional improvement. *Animal Nutrition and Feed Technology*, 18 (3), pp. 389-398. ISSN 0972-2963 <http://doi.org/10.5958/0974-181X.2018.00036.7>
- Atılğan, A. 2021. Alternative evaluation of olive pomace as production waste. *Rocznik Ochrona Środowiska* 23, 594-612. <https://doi.org/10.54740/ros.2021.042>
- Beck, D. P., Wéry, J., Saxena, M. C., & Ayadi, A. (1991). Dinitrogen Fixation and Nitrogen Balance in Cool-Season Food Legumes. *Agronomy Journal*, 83(2), 334-341. <https://doi.org/10.2134/agronj1991.00021962008300020015x>
- Cinar, S., Hatipoglu, R., Avcı, M., Gundel, F., & Aktas, A. (2018). Quality Characteristics of the Mixtures of Some Warm Season Perennial Grasses with Alfalfa (*Medicago Sativa* L.) Under Irrigated Conditions In the Mediterranean Region of Turkey. *Applied Ecology and Environmental Research*, 16(5), 7139-7154. https://doi.org/10.15666/aeer/1605_71397154
- Çelebi, Ş. Z., & Şahar, A. K. (2023). Effects of Different Harvest Stages on Forage Yield and Quality of Soybean Cultivars Grown as Second Crops. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi*, 33(4), 571–580. <https://doi.org/10.29133/yyutbd.1265629>
- Enaime, G., Dababat, S., Wichern, M., & Lübken, M. (2024). Olive mill wastes: From wastes to resources. *Environmental Science and Pollution Research*, 31, 20853–20880. <https://doi.org/10.1007/s11356-024-32360-1>
- Evrendilek, A. G., 2026. "Valorization of Seafood Processing Byproducts for Sustainable Fertilization: Opportunities and Food Safety Considerations in Agriculture 4.0" *Sustainability* 18, no. 4: 2064. <https://doi.org/10.3390/su18042064>

- García-Ruiz, R., Ochoa, M., Hinojosa, M. B., & Carreira, J. A. 2012. Improved soil quality after 16 years of olive mill pomace application in olive oil groves. *Agron. Sustain. Dev.* 32, 803–810. <https://doi.org/10.1007/s13593-011-0080-7>
- Gürsoy, E. 2020. Gürsoy, Esra. 2020. “The Effect of Harvest Time and Urea on Morphological Characteristics of Different Grain-Legume Forage Crops”. *Turkish Journal of Range and Forage Science* 1 (2): 46-56. <https://izlik.org/JA95HD87FG>
- Kafilzadeh, F., & Maleki, E. 2011. Chemical composition, in vitro digestibility and gas production of straws from different varieties and accessions of chickpea. *J Anim Physiol Anim Nutr (Berl)*. Feb;96(1):111-8. doi: 10.1111/j.1439-0396.2011.01131.x.
- Kılıçalp, N., Hızlı, H., & Mart, D. 2017. Determining Chemical Composition and Rumen Degradation Characteristics of Different Chickpea (*Cicer arietinum* L.) Lines Straw. *Türk Tarım- Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 5(5), 459-463. <https://doi.org/10.24925/turjaf.v5i5.459-463.883>
- López, S., Davies, D. R., Giráldez, F. J., Dhanoa, M. S., Dijkstra, J., & France, J., 2005. Assessment of nutritive value of cereal and legume straws based on chemical composition and in vitro digestibility. *J. Sci. Food Agric.*, 85: 1550-1557. <https://doi.org/10.1002/jsfa.2136>
- Maheri-Sis, N., Aghajanzad, A., Cheraghi, H., Safaei, A. R., & Mirzaei-Aghsaghali, A. 2011. Dry matter degradation kinetics and metabolizable energy of chickpea (*Cicer arietinum*) straw in ruminants. *Research Journal of Biological Sciences*, 6(12), 635–638.
- Mertens, D. R. (1994). Regulation of forage intake. In G. C. Fahey, Jr. (Ed.), *Forage Quality, Evaluation, and Utilization* (pp. 450-493). American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Soil Science Society of America. <https://doi.org/10.2134/1994.foragequality.c11>
- Pampana, S., Masoni, A., Mariotti, M., Ercoli, L., & Arduini, I. (2016). Nitrogen Fixation Of Grain Legumes Differs in Response to Nitrogen Fertilisation. *Experimental Agriculture*, 54(1), 66–82. <https://doi.org/10.1017/s0014479716000685>
- Parri, S., Campani, T., Conti, V., Monaci, F., & Protano, G. 2024. New olive-pomace fertilizer tested with a 2-tiers approach: Biomarkers on *Eisenia fetida*, physiochemical effects on *Solanum lycopersicum* and *Olea europaea*. *Journal of Environmental Management*, 351, Madde 119915. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.119915>
- Rohweder, D. A., Barnes, R. F., & Jorgensen, N. (1978). Proposed hay grading standards based on laboratory analyses for evaluating quality. *Journal of Animal Science*, 47(3), 747-759. <https://doi.org/10.2527/jas1978.473747x>
- Sameer, S., Thatavarthi, S. N., Jyoshna, G., Gouthami, G., & Revathi, K. (2023). From waste to wealth: The potential of fish-based fertilizers in crop production. *Journal of Survey in Fisheries Sciences*, 10(3), 705–709.
- SAS. (2013). *SAS/STAT 9.4 user's guide second edition*. SAS Institute Inc., Cary, NC. 550p
- Singh, G., Brar, H. S., Virk, H. K., Khokhar, A., Kaur, C., Singh, K., & Gupta, R. K. (2023). Effect of foliar-applied urea on symbiotic parameters, yield and monetary returns of irrigated chickpea. *Journal of Plant Nutrition*, 46(8), 1668–1682. <https://doi.org/10.1080/01904167.2022.2093745>
- Steel, R. G. D., Torrie, J. H., & Dickey, D. A. (1997). *Principles and procedures of statistics: A biometrical approach* (3rd ed.). McGraw-Hill. 978-0070610286
- Traxler, M. J., Fox, D. G., Van Amburgh, M. E., Boin, C., Gordon, M. B., Tylutki, T. P., & Cuadros, C. E. (1998). Predicting forage indigestible NDF from lignin concentration. *Journal of Animal Science*, 76(5), 1469-1473. <https://doi.org/10.2527/1998.7651469x>
- Van Soest, P. J., Robertson, J. B., & Lewis, B. A. (1991). Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. *Journal of Dairy Science*, 74(10), 3583-3597.